

БОДРИНГНИНГ ФУЗАРИОЗ КАСАЛЛИГИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШ
ЧОРАЛАРИ

¹Турдиева Дилфуза Тиркашбоевна, ²Дехқонова Махмудахон Патидин қизи

¹ Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, доцент

² Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7999705>

Аннотация. Фузариоз сўлиш билан ушбу экинлар барча ўсиш ва ривожланиш фазаларида зарарланади. Замбуруғ ўсимликларга илдизлари орқали киради ва уларнинг ксилема найчалари ичида ривожланади. Зарарланган ўсимликлар кундузлари сўлгин бўлиб туради, кейинроқ эса бутунлай сўлиб қолади. Сўлишнинг сабаби – ўсимликнинг ўтказувчи найчалари замбуруғ мицелийси билан тўлиб, тикилиб, улар орқали сув ўтмай қолиши ҳамда патоген чиқарган токсинлар ўсимликни заҳарлашидир.

Калит сўлар: фузариоз, сўлиш, экин, ўсиш, ривожланиш, фаза, замбуруғ, ўсимлик, ксилема, найча, мицелий, сув, патоген, токсин.

Бодринг ўсимлигининг ватани Ҳимолай тоғининг ёнбағирлари эканлиги тахмин қилинган ва бу ўсимликни инсонлар камида кейинги 3 минг йил давомида ўстириб келаётганлиги аниқланган (Yadav et al., 2019 дан олинган).

Инсонлар томонидан бодринг 5 минг йилдан кўп вақт давомида истеъмол қилинмоқда ва инсонлар дастурхонида бодринг меваларининг ўзига хос ўрни бор (Cohen et al., 2015b). Бодрингнинг тўла етилмаган, асосан 7-10 кунлик яшил мевалари алоҳида янги сабзавот сифатида ёки бошқа сабзавотлар билан бирга салатлар таркибида ёхуд тузланган ва маринадланган ҳолда истеъмол қилинади. Бодринг парҳез таом бўлиб, таркибининг 95% сувдан иборат; 100 г қобиғи арчилмаган мевасида 16 ккал энергия, 3,63 г карбонсувлар (шакар), 0,11 г ёғ, 0,65 г оқсил, суткалик эҳтиёжнинг 16% ни қопловчи (16,4 мкг) К витамини ҳамда, кам миқдорда бўлса ҳам, В₁, В₂, В₃, В₅, В₆, В₉, С витаминлари ва Са, Fe, Mg, Mn, P, K, Na ва Zn микроэлементлари мавжуд (Зуев ва б., 2009; Cucumber, 2021). Бодринг мевалари дунёда етиштириладиган ҳосилининг ҳажми бўйича помидор, карам ва пиёздан кейинги 4-нчи ўринда туради (Call et 2012). *Fusarium* туркуми вакиллари факультатив паразитлар бўлиб, бодринг ўсимликларида ушбу туркумнинг 13 тадан кўп турлари ҳар хил касалликларни кўзғатиши ҳабар қилинган.

Касаллик ривожланиши. Фузариоз сўлиш билан ушбу экинлар барча ўсиш ва ривожланиш фазаларида зарарланади. Замбуруғ ўсимликларга илдизлари орқали киради ва уларнинг ксилема найчалари ичида ривожланади. Зарарланган ўсимликлар кундузлари сўлгин бўлиб туради, кейинроқ эса бутунлай сўлиб қолади. Сўлишнинг сабаби – ўсимликнинг ўтказувчи найчалари замбуруғ мицелийси билан тўлиб, тикилиб, улар орқали сув ўтмай қолиши ҳамда патоген чиқарган токсинлар ўсимликни заҳарлашидир. Сўлиган ўсимликларнинг илдизи ва пояси кесиб кўрилганда, уларда сарғиш, жигарранг ва кўнғир доғларни кўриш мумкин, аммо бу доғлар ҳар доим мавжуд бўлмайди. Зарарланган, аммо сўлимаган ўсимликлар заиф, нимжон, мевалари эса майда ва сифатсиз бўлиб қолади. Намлик етишмаслиги кузатилганида экинлар фузариоз вилт билан жуда кучли зарарланади.

Fusarium oxysporum зарарланган тирик ўсимликларда мицелий, хламидоспоралар ва конидияларни ўсув даврида ҳосил қилмайди, аммо нобуд бўлган ўсимликларда жуда

кўплаб ҳосил қилади. Шу сабабдан қовоқдош экинларда фузариоз вилт моноциклик касаллик ҳисобланади. Замбуруғнинг мицелийсида ва конидияларида ҳосил бўладиган хламидоспоралар тупроқда тиним даврида 15-20 йил сақланади. Учраш частотаси кам бўлса ҳам, патоген зарарланган уруғларнинг қобиғи устида ва уруғ ичида ҳам сақланиши мумкин.

Кўзгатувчи замбуруғ мавсумдан мавсумга ўсимлик қолдиқлари, тупроқ ва уруғ орқали ўтади. Замбуруғнинг хламидоспоралари ўсимлик қолдиқлари ва тупроқда кўп йиллар давомида сақланади. Хламидоспоралар дала ичида ва даладан далага шамолда ҳавога кўтариладиган тупроқ ва зарарланган ўсимлик заррачалари, тупроққа ишлов бериш асбоб-ускуналари, суғориш суви ва ишчиларнинг оёқ кийимлари билан тарқалади.

Айни далага қовоқдош экинларни бир неча йиллар давомида қайта экиш тупроқ ва экинлар зарарланиши йилдан-йилга кучайишига олиб келади. Ўсимликлар зарарланиши ва патоген ривожланиши учун оптимал ҳаво ҳарорати 25-28°C, минимум 12°C ва максимум 34°C; кишда замбуруғ 15°C совуқда ҳам нобуд бўлмайди. Енгил, кумок, реакцияси бироз нордонроқ бўлган тупроқлар фузариоз вилт учраши ва ривожланиши учун қулай шароит туғдиради (Egel, Martyn, 2007). Бодрингда фузариоз вилт касаллигининг тан олинган ягона кўзгатувчиси *Fusarium oxysporum* f. sp. *cucumerinum* (қиска номи – Фос) тури ҳисобланади. Баъзи олимлар (Zhang et al., 2012) фузариоз вилт касаллигини Хитойда, Фос дан ташқари, *F. equiseti*, *F. solani*, *F. proliferatum* ва *Fusarium moniliforme* (nom. invalidum) кўзгатади, деб хабар қилишган, аммо бунда ўсимликлар сўлиши ҳақиқий вилт касаллигининг белгиси эмас, балки илдиз ва илдиз бўғзи чиришининг белгиси эканлиги муқаррар.

Масалан, *F. equiseti*, *F. solani* ва *F. oxysporum* турлари бодринг майсалари ва каттароқ ўсимликларининг илдизлари ва илдиз бўғзини чиритиши туфайли уларда сўлиш кўзгатиши табиий шароитларда ва сунъий зарарлаш тажрибаларида кўп марта исботланган.

Фузариоз вилт очик далалар ва айниқса иссиқхоналарда дунёнинг барча минтақаларида учрайди ва кўп ҳолларда кенг тарқалган (Bernhardt et al., 1988; Вянгеляускайте и др., 1989; Babadoost et al., 2004; Кокоулина, 2009; Ахатов и др., 2013; Kurowski et al., 2015 ва б.), жумладан Ўзбекистонда ҳам учрайди (Песцов, 1974). Тупроқ замбуруғлари кўзгатадиган касалликлар орасида фузариоз вилт кўп мамлакатларда бодрингда энг кўп учрайдиган касалликдир (Scarlett, 2013).

Касаллик белгилари. Фос тупроқда бодринг уруғларини ва униб чиқаётган майсаларини ҳамда тупроқ юзасига чиққан ёш ўсимликларини чиритади; у айниқса кўчат экилган кундан бошлаб 3-4 ҳафта орасида катта хавф туғдиради. Майсалар айниқса пастроқ ҳароратларда (18-20°C) кўпроқ ва кучлироқ зарарланади.

Зарарланган уруғбарглар сарғаяди ва чирийди, экин жуда сийрак бўлиб қолади. Чинбарг чиқарган ўсимликларнинг илдизи ва илдиз бўғзи тўқ-қўнғир тус олади, пўсти чирийди; улар ўсишдан орқада қолади ва олдин айрим палакларни, сўнгра бутун ўсимлик сўлиб қолади ва қурийди. Баъзан ташқи кўриниши соғлом бўлган ўсимлик бир кечада сўлиб қолади.

Етилган ўсимликларда (одатда гуллаш – мева туғиш фазаларида) олдин битта-иккита палак сўлиди, кейин бутун ўсимлик сўлиб қолади. Касалликнинг асосий белгиси – олдин алоҳида палакнинг битта ёки бир нечта пастки, сўнгра аста-секин юқорида

жойлашган барглари, кейин барча барглар сўлишидир. Поядаги ўтказувчи тўқималар, айниқса илдиз бўғзида, яққол кўринадиган кумуш-оқ тусли иплар шаклини олади. Касаллик ривожланишининг охириги босқичларида ўсимликнинг илдизи ёки илдиз бўғзи қия кесилса, сув ўтказувчи томирларида ҳалқа шаклида жойлашган тўқ-сарик ёки қизғиш-кўнғир нуқталарни – доғларни кўриш мумкин. Кейинчалик пояда оқ, бароқ мицелий ривожланади. Ўсимлик нобуд бўлгач, мицелий аста-секин оч-пушти, сўнгра қизил тус олади.

REFERENCES

1. Ахатов А.К., Ганнибал Ф.Б., Мешков Ю.И. и др. (всего 11 авторов). 2013. Болезни и вредители овощных культур и картофеля. Москва: «Товарищество научных изданий КМК», 2013, 664 с.
2. Вянгеляускайте А.П., Жуклене Р.М., Жуклис Л.П., Пилецкис С.А., Ряпшене Д.К. 1989. Вредители и болезни овощных культур. М.: «Агропромиздат», 1989, 464 с.
3. Зуев В.И., Қодирхўжаев О., Адилов М.М., Акрамов У.И. 2009. Сабзавотчилик ва полизчилик. Ўқув қўлланма. Тошкент, 2009, 248 б.
4. Кокоулина Е.М. 2009. Оптимизация системы защиты огурца от комплекса грибных болезней в теплицах Предуралья. Дис. канд. с.-х. наук. Санкт-Петербург, 2009, 130 с.
5. Песцов В.И. 1974. Содержание грибов рода *Fusarium* в овощных и бахчевых культурах. Стр. 178-179 в сборнике «Материалы юбилейной республиканской конф. по микробиологии, альгологии и микологии, посвящённой 50-летию УзССР и компартии Узбекистана. Ташкент: «Фан», 1974, 199 с.
6. Ҳасанов Б.А. 2011. Қишлоқ хўжалик экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари. Магистратура талабалари учун ўқув қўлланма. Тошкент: ТошДАУ, 2011, 205 б.
7. Ҳасанов Б.А. 2019. Микология. Ўқув қўлланма. Тошкент, ТошДАУ нашр тахририяти бўлими, 2019, 504 бет.
8. Ҳасанов Б.А., Очилов Р.О., Гулмуродов Р.А. 2009. Сабзавот, картошка ҳамда полиз экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш. Тошкент: «Voriz-Nashriyot», 2009.
9. Ҳасанов Ботир Ачилович., Гулмуродов Рискибой Абдиевич., Шеримбетов Анвар Гулмирзаевич., Сатторов Қудрат Норкулович., Гулмуродова Шахноза Джураевна., Сафаров Асқар Асадуллаевич. 2021. Қовоқдош экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари. Ўқув қўлланма. Тошкент.
10. Babadoost M., Weinzierl R.A., Masiunas J.B. 2004. Cucurbit Pests. University of Illinois Extension. USA, 2004, 50 pp.
11. Bernhardt E., Dodson J., Watterson J. 1988. Cucurbit diseases. A practical guide for seedsmen, growers & agricultural advisors. 1988, Petroseed Co., Inc. Breeders & Growers, California, USA, 48 pp.
12. Call A.D., Criswell A.D., Wehner T.C., Klosinska U., Kozik E.U. 2012. Screening cucumber for resistance to downy mildew caused by *Pseudoperonospora cubensis* (Berk. and Curt.) Rostov. Crop Science, 2012, vol. 52, pp. 577-592. doi: 10.2135/cropsci2011.06.0296.

13. Cohen R., Orgil G., Burger Y., Saar U., Elkabetz M., Tadmor Y., Edelstein M., Belausov E., Maymon M., Freeman S., Yarden O. 2015-a. Differences in the responses of melon accessions to *Fusarium* root and stem rot and their colonization by *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis-cucumerinum*. *Plant Pathology*, 2015, vol. 64, pp. 655-663. Doi: 10.1111/ppa.12286.
14. Cucumber, 2021. <https://en.wikipedia.org/wiki/Cucumber>. Accessed 14.02.2021.
15. Egel D.S., Martyn R.D. 2007. *Fusarium* wilt of watermelon and other cucurbits. The Plant Health Instructor. DOI: 10.1094/PHI-I-2007-0122-01. Updated 2013. Accessed 07.05.2021. <https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/fungalasco/pdlessons/Pages/FusariumWatermelon.aspx>.
16. Kurowski C., Conn K., Lutton J., Rodenberger S. (eds.). 2015. Cucurbit diseases field guide, Seminis, De Ruiters, 2015, 121 pp. Accessed 18.02.2021. <https://seminisfrance.s3.amazonaws.com/app/uploads/2015/01/Disease-Guide-Final-010715.pdf>
17. Scarlett K. 2013. Epidemiology of *Fusarium oxysporum* f. sp. *cucumerinum* in greenhouse cucumbers. PhD Thesis. The University of Sydney, 2013, 246 pp.
18. Yadav K., Meena N.L., Jat R.P. 2019. Management of *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis-cucumerinum* causing root and stem rot of cucumber: A review. *International Journal of Fauna and Biological Studies*, 2019, vol. 6, No. 4, pp. 105-108.
19. Zhang L.Q., Su M.S., Zhou J.Y., Zhao T., Du J.H., Li X.W., Ye Z.W. 2020. First Report of *Fusarium incarnatum-equiseti* species complex causing fruit rot of peach (*Prunus persica*) in China. *Plant Disease*, 2020, vol. 104, No. 6, p. 1872.